

任意の可測空間上の相対エントロピーの 圏論的な特徴付け Gagne と Panangaden の論文に関する注意

A categorical characterization of relative entropy
on arbitrary measurable spaces
Remark on the paper of Gagne and Panangaden

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

Nicolas Gagne; Prakash Panangaden

A categorical characterization of relative entropy on standard Borel spaces
[https://doi.org/10.46298/lmcs-19\(4:10\)2023](https://doi.org/10.46298/lmcs-19(4:10)2023)

上記論文では、標準ボレル空間上での相対エントロピーの圏論的な特徴付けを与えている。ここでは、任意の可測空間上の相対エントロピーの圏論的な特徴付けが与えられることを注意する。

そもそも、彼らが標準ボレル空間に限定したのは、正則条件付き確率測度の存在が必要であるからである。ところが、実際のところ、彼らが正則条件付き確率測度の存在を使っているのは、部分 σ 代数が有限分割の場合なのである。したがって、標準ボレル空間などという仮定は全くの不要である。具体的には、定理5.3の証明である。各 n に対して、 p_n^* は単関数であるため、それに対応する分割は有限分割であり、正則条件付き確率測度 (disintegration) の存在は自明である。